

3. Алексеенко О.А. Цифровизация глобального мира и роль государства в цифровой экономике / О.А. Алексеенко // Информационное общество. – 2018. – № 2. – С. 25-28.

4. Харченко А.А. Цифровая экономика как экономика будущего / А.А. Харченко, В.Ю. Конюхов // Молодёжный вестник ИрГТУ. – 2017. – № 3. – С. 17.

5. Шмелев В.В. Цифровизация как одно из противоречивых направлений развития мировой валютно-финансовой системы / В.В. Шмелев // Финансовая жизнь. – 2018. – № 1. – С. 104-107.

6. 9 основных направлений в цифровых финансах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://coinspot.io/technology/10-osnovnyh-napravlenij-v-cifrovyyh-finansah/>

7. Harvard Business Review опубликовал рейтинг 2020: «Самые цифровые страны мира» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.digital-energy.ru/2021/01/18/harvard-business-review-opublikoval-reyting-2020-samye-tsifrovyye-strany-mira/industry/>

УДК 336

DOI

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ И МЕТОДЫ ИХ ОЦЕНКИ

Афендикова Е.Ю.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
финансов**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы**

**при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;**

Пожиткова В.А.,

студентка ОП бакалавриата

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы**

**при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье охарактеризованы основные подходы к определению понятия «финансовые риски», раскрыто содержание процесса управления рисками, рассмотрены стратегии управления рисками и отмечены основные

методы оценки риска. Также выделены проблемы функционирования риск-менеджмента на предприятиях Донецкой Народной Республики, разработаны рекомендации по оптимизации процесса управления рисками.

Ключевые слова: финансовый риск, управление рисками, риск-менеджмент, активный подход к управлению, пассивный подход к управлению, стратегия, процесс управления, количественные методы оценки, качественные методы оценки

STRATEGIC FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND METHODS OF FINANCIAL RISK ASSESSMENT

Afendikova E.Yu.,
PhD in Economic science, Docent,
Associate Professor at the Department of Finance
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head
of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;
Pozhitkova V.A.
a student of the OP bachelor's degree
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head
of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article describes the main approaches to defining the concept of "financial risks", reveals the content of the risk management process, considers risk management strategies and highlights the main methods of risk assessment. Also highlighted the problem of the functioning of risk management at the enterprises of the Donetsk People's Republic, developed recommendations for optimizing the risk management process.

***Keywords:** financial risk, risk management, active approach to management, passive approach to management, strategy, management process, quantitative assessment methods, qualitative assessment methods*

Постановка задачи. В связи с нестабильной экономической ситуацией и восстановлением темпов развития экономики Донецкой Народной Республики предприятия региона вынуждены существовать в условиях нарастающей неопределённости и практически каждый день сталкиваются с финансовыми рисками.

В целях недопущения финансовых последствий и возникновения ситуации банкротства, а также повышения доходности предприятиям необходимо создать эффективную систему управления финансовыми рисками. Следовательно,

требуется радикально изменить подходы к управлению и оценке рисков, опираясь на исследования и практики зарубежных стран.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематикой оценки рисков на предприятиях, рассмотрением урегулирования рисков в условиях нестабильной экономической ситуации занимаются такие учёные: И.А. Бланк, Х.А. Абасова, И.И. Кузьмин, С.В. Alonso-Gamo, D. Chen и др.

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью постоянного совершенствования структуры финансовой системы предприятий, позволяющей оперативно реагировать на влияние рисков. В последние годы наблюдается активное развитие новой сферы знаний – риск-менеджмента, появляется необходимость в специальной реакции общего управления на функционирование системы управления финансовыми рисками для достижения стратегических целей предприятия.

Цель статьи заключается в доказательстве необходимости внедрения стратегического управления финансовыми рисками на предприятиях Донецкой Народной Республики для нейтрализации негативных финансовых последствий (убытков, потери дохода, банкротства); рассмотрении основных проблем системы управления рисками на территории Республики и выработке предложений по устранению рассмотренных проблем.

Изложение основного материала. В 2014 году экономика Донецкой Народной Республики подверглась тотальному реформированию. Изменение политического устройства региона повлекло за собой создание новой законодательной базы, формирование банковской системы, системы бухгалтерского учёта и т. д. Военные действия того периода привели к повышению социальной напряжённости.

На состояние экономической ситуации ежегодно влияли факторы, связанные с глобализацией рынка, ростом конкуренции, усложнением технологических систем. Стоит отметить, что негативным фактором стало снижение предпринимательской деятельности (в частности, в сфере услуг и развлечений), связанное с карантинными ограничениями и распространением вируса Covid-19.

Все вышеперечисленные факторы повлияли на рост неопределённости экономического развития Республики, сохранившейся до сегодняшних дней. Наличие неопределённости

означает незнание достоверного, однозначного положения экономики в будущем и способствует появлению финансовых рисков на предприятиях.

Сегодня риск является неотъемлемой частью финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Ризику подвержены все предприятия, независимо от сфер деятельности, форм и размеров.

Наличие риска можно определить, выделив следующие основные характеристики:

– противоречивость (характеризуется столкновением объективно существующих рискованных действий с их субъективной оценкой);

– альтернативность (возможность выбора из двух или более сценариев развития события после принятия определённых решений; отсутствие необходимости выбора автоматически искореняет рисковую ситуацию);

– неопределённость (означает незнание достоверного и однозначного исхода после принятия определённых финансовых решений).

Важно отметить, что до сих пор нет однозначного понимания определения понятия «финансовый риск». Учёные подходят к этому понятию с различных сторон, и каждый выделяет новые отличительные черты. Рассмотрим некоторые подходы к определению понятия «финансовые риски» (табл. 1).

Из таблицы видно, что в экономической теории чаще всего под финансовым риском понимают вероятность потерь части денежных средств предприятия.

Таблица 1

Подходы к определению понятия «финансовые риски»

Ф.И.О. учёного	Определение
Уткин Э.А. Фролов Д.А	Финансовые риски – уровень финансовых потерь, выражающийся в невозможности достичь поставленной цели, в неопределённости прогнозируемого результата, в субъективности оценки прогнозируемого результата
Лапуста М.Г.	Финансовые риски – вероятность возникновения непредусмотренных финансовых затрат (снижение дохода, потеря части капитала)
Родинова В.М.	Финансовые риски – результаты выбора альтернативного финансового решения, направленного на достижение желаемого финансового результата при вероятности наступления финансовых потерь в силу неопределённости развития условий решения

Однако в реальности это понятие сложнее, и под ним также может подразумеваться возможность получения дополнительного дохода за проведение предпринимательской деятельности в условиях неопределённости (рис. 1) [2].

Для снижения (или компенсации) финансовых потерь, недопущения банкротства предприятия и, возможно, получения дополнительной прибыли необходимо построение грамотной системы управления финансовыми рисками. Управление рисками является специфической сферой стратегического финансового менеджмента и в последнее время выделяется как отдельная сфера знаний – «риск-менеджмент».

Под управлением финансовыми рисками понимается система методов оценки, разработки и реализации мероприятий, обеспечивающая нейтрализацию возможных негативных последствий в процессе стратегического развития предприятия.

Основная цель любого коммерческого предприятия – получение прибыли в процессе деятельности. Основная цель управления рисками на данных предприятиях – обеспечение финансовой стабильности.

Рис. 1. Подходы к восприятию сущности риска

Достижение цели может осуществляться с помощью активного или пассивного управления рисками. При активном управлении осуществляется принятие рискованной ситуации после изучения статистических данных, при пассивном – отказ от рискованной деятельности (рис. 2).

Пассивный метод управления риском является самым неэффективным, т.к. теряет главное преимущество активного метода – возможность получения прибыли, связанной с осуществлением деятельности под влиянием риска [4, с. 125].

Управление финансовыми рисками непосредственно связано с долгосрочными целями компании и осуществляется с помощью определённых стратегий. Под стратегией управления рисками следует понимать концептуальное направление и обобщённые способы использования средств для достижения целей предприятия. Выделяют три стратегии, отличающиеся определённым набором принципов, правил и ограничений для принятия управленческих решений.

Рис. 2. Подход к управлению финансовыми рисками

Стратегия «Управления инцидентами» характеризуется реализацией полного комплекса мер по возобновлению работы

предприятия после сбоя, вызванного определённым риском или группой рисков.

Стратегия «Прогнозирование» значительно труднее в реализации, однако очень эффективная. Она предполагает непрерывный мониторинг проявления возможных рисков из-за изменения внешней или внутренней среды предприятия.

Суть стратегии «Проактивного управления» заключается в периодическом мониторинге существующих и прогнозируемых рисков.

Каждая из этих стратегий имеет свои достоинства и недостатки, отражённые в табл. 2 [4, с. 127-128].

Таблица 2

Характеристика положительных и отрицательных сторон стратегий управления финансовыми рисками

Стратегия	Достоинства	Недостатки
Управления инцидентами	Экономия ресурсов	Восстановление может быть длительным и безуспешным, если не было обеспечено резервами, другими смягчающими мерами
Прогнозирования	Высокая эффективность, возможность определения и предотвращения рисков ещё до момента их наступления	Сложность процесса анализа. Необходимость наличия технологичных инструментов. Значительные затраты, необходимые для реализации стратегии
Проактивного управления	Требует меньших затрат по сравнению с остальными стратегиями	Отсутствие возможности определения и предотвращения рисков ещё до момента их наступления

Проанализировав все достоинства и недостатки, предприятие имеет возможность выбора определённой стратегии риск-менеджмента и в дальнейшем осуществляет свою деятельность согласно основным характеристикам данной стратегии.

Процесс управления финансовыми рисками довольно сложный и включает в себя несколько этапов.

На первом этапе происходит формирование информационной базы, которая обязательно включает полную характеристику и возможные ряды динамики отдельных видов риска.

На втором – риски идентифицируются: выделяются внутренние и внешние, систематические и несистематические, формируется предполагаемый портфель рисков.

Далее наступает наиболее сложный этап, требующий использования современного методического инструментария, наличия технического и программного оснащения – оценка уровня финансовых рисков.

На четвёртом этапе происходит оценка возможностей снижения исходного уровня риска. Определяется метод снижения рискованной ситуации, подходящий к определённому виду риска (страхование, самострахование, распределение рисков между партнёрами и т. д.). При этом затраты, связанные со снижением рискованной ситуации, сопоставляются с ожидаемым доходом по соответствующим операциям.

С учётом политики управления финансовой деятельностью на пятом этапе устанавливается система критериев принятия рискованных решений. Данный этап является последним из подготовительных, аналитических этапов в процессе управления.

На шестом этапе происходит непосредственно принятие рискованных решений. Именно на этом уровне выбирается подход к управлению рисками (активный или пассивный). Принятие решений сводится к двум альтернативам – принятию финансового риска или его избеганию.

После принятия рискованной ситуации необходимо выбрать методы нейтрализации возможных негативных последствий, связанных с финансовыми рисками.

Заключительным этапом является постоянный мониторинг финансовых рисков, а также контроль за реализацией мер по нейтрализации возможных негативных последствий.

Как уже отмечалось, на третьем этапе процесса управления финансовыми рисками происходит оценка рисков, осуществляемая с помощью определённых методов или комбинации этих методов. В теории и практике выработалось огромное количество методов оценки. Согласно обобщённой классификации выделяют качественные и количественные методы.

Качественные методы направлены на получение развёрнутой информации о риске посредством исследований эмпирических данных. Качественные исследования проводятся при отсутствии достаточной базы статистических данных, а результаты данных методов содержат мнения, оценки, рассуждения, ассоциации, аргументы, предложения экспертов [1].

Основополагающими методами качественного исследования являются экспертные методы, которые подразделяются на следующие виды:

- анализ SWOT (предполагает разделение факторов на сильные и слабые стороны, выделяет возможности и угрозы внешней и внутренней среды);

- метод «Дельфи» (изучение объективных экспертных оценок; во время применения метода эксперты не могут совещаться между собой, оглашать свои ответы другим и учитывать мнение лидера).

Наряду с экспертным методом выделяют метод анализа уместности затрат. Он применяется для обнаружения возможных зон риска при инвестировании денежных средств. Главная задача предприятия при использовании данного метода – предотвращение риска, который подвергает угрозе капитал.

Метод аналогий также относится к качественным методам исследования. Он используется для определения рисков с помощью оценки базы данных о финансовых рисках схожих проектов. Отличительная особенность метода аналогий заключается в том, что к нему прибегают, когда использование остальных методов невозможно (чаще всего применяется при открытии нового предприятия). Для получения более точных и объективных оценок риска используют методы количественных исследований. Этот вид анализа основывается на статистике и теории вероятности. Количественная оценка даёт возможность численно определить вероятность возникновения и степень влияния рисков на финансовые показатели деятельности предприятия [1].

К количественным методам относятся:

- параметрический анализ – исследование статистических данных для первичной оценки риска;

- метод исторического моделирования – методология, которая изучает массивные данные о финансовой деятельности за предшествующие периоды времени;

- метод Монте-Карло (имитационное моделирование) – разработка математической модели анализируемого объекта с дальнейшим искусственным моделированием случайных сценариев развития событий.

Приведённый список не является полным и исчерпывающим. Для получения точных прогнозов предприятию необходимо выбирать тот метод, который полностью удовлетворит его

потребность в информации о возможных финансовых рисках. Успешная реализация программ по прогнозированию и оценке финансовых рисков зарубежных стран доказывает необходимость наличия эффективного комплекса управления рисками. На данный момент не все предприятия Донецкой Народной Республики приспособлены к анализу рисков, применению комплекса механизмов и инструментов стратегического управления рисками.

В регионе до сих пор существует традиционное понимание финансового риска как угрозы и опасности, а традиционное управление рисками не обладает системным характером и применяется только в случае наступления критической ситуации.

Анализ экономической среды предприятий Республики представляет возможным выделить следующие проблемы управления финансовыми рисками:

1. Восприятие риска только как фактора снижения прибыли, невозможность оценки риска для получения дополнительной прибыли на отечественном рынке.

2. Отсутствие государственных стандартов управления рисками.

3. Отсутствие информационных лицензионных программ и технологий, необходимых для проведения количественного анализа.

4. Отсутствие информационно-методической базы, которая содержит информацию о возникновении рисков на разных предприятиях в разные периоды времени для проведения метода аналогий.

5. Отсутствие банка данных об антирисковых процедурах и мероприятиях на разных предприятиях в разные периоды времени.

6. Недостаточный уровень квалификации менеджеров, задействованных в управлении рисками, слабое знание зарубежных методик снижения влияния рисков.

7. Оценка риска только с помощью тактических целей (текущая деятельность), недостаточное внимание на стратегическую перспективу (деятельность будущих периодов).

8. Наличие специализированной службы риск-менеджмента только у представителей крупного бизнеса (малые предприятия не могут позволить себе наличие данной службы).

9. Функции менеджера по управлению рисками нередко совпадают с функциями по проведению внутреннего аудита, вызывая тем самым пересечение профессиональных интересов.

10. Децентрализация процессов управления, отсутствие центральной позиции риск-менеджмента в управленческой сфере предприятия.

11. Внедрение риск-менеджмента в качестве отдельного звена управления без последующей интеграции в существующие процессы предприятия [2].

Наиболее оптимальным вариантом решения существующей ситуации является переход от традиционной системы управления финансовыми рисками к интегрированному подходу, который заключается в непрерывном учёте максимального количества рисков и множества инструментов управления ими.

В рамках такого подхода все сотрудники предприятия задействованы в процессе: ведущие менеджеры контролируют управление, а непосредственное управление осуществляется всеми отделами. Каждое подразделение и каждый сотрудник принимает участие в реализации стратегии риск-менеджмента в рамках своих должностных обязанностей. Управление финансовыми рисками становится частью всех процессов организации, интегрируется в общую систему управления [3].

При переходе на подобную модель управления предприятие может столкнуться со следующими барьерами реализации интегрированного подхода:

1) отсутствие чётко структурированной государственной политики в сфере управления рисками;

2) влияние психологического и социального эффекта при внедрении новых систем управления финансовыми рисками;

3) низкая мотивация к внедрению новых систем управления финансовыми рисками.

Для формирования и исправления существующих ошибок системы управления финансовыми рисками предприятий Республики необходимо определить основные направления улучшения риск-менеджмента (табл. 3). Для создания эффективной системы управления рисками на предприятиях Республики, ранее не уделявших внимание данной сфере, необходима постепенная реализация всех направлений и мероприятий, представленных в табл. 3.

Таблица 3

Направления улучшения системы стратегического управления финансовыми рисками

Направление	Основные мероприятия
1	2
Определение концептуальных основ риск-менеджмента на предприятии	определение понятия «риск»; определение понятия «управление риском»; определение понятия «стратегия управления риском»; определение понятия «культура риска»
Организация риск-менеджмента	определение отделов управления; определение функций, процессов и зон ответственности менеджеров; создание документарной базы риск-менеджмента (например, инструкций для персонала); формирование внутренней политики предприятия; координирование деятельности между отделами управления, а также между управляющими и персоналом, ответственными за отдельные риски; проведение дополнительного обучения персонала предприятий
Анализ рискованной ситуации	составление риск-модели предприятия (определение всей структуры рисков предприятия); определение степени влияния отдельных рисков на деятельность и доходность предприятия
Формирование стратегии управления рисками	непосредственный выбор стратегии (избегание/разделение/принятие риска)
Внедрение инструментов риск-менеджмента	внедрение количественных/качественных методов оценки риска; создание базы данных с историей возникновения и путей минимизации рисков предприятия в прошедшие периоды; внедрение информационной системы менеджмента предприятия о риск-ситуации; внедрение системы предупреждения потенциальных рисков
Мониторинг эффективности риск-менеджмента	возможность постоянного мониторинга управления рисками; возможность проведения внутреннего и внешнего аудита риск-менеджмента предприятия в рамках проведения обязательного аудита предприятия
Улучшение риск-менеджмента	самооценка риск-менеджмента предприятия, определение недоработок в определённых сферах, определение потенциального развития риск-менеджмента; сравнение риск-менеджмента с практиками других предприятий

Сегодня не все предприятия понимают необходимость квалифицированного управления рисками и не хотят нести дополнительные затраты, связанные с созданием отдела управления рисками. Однако в перспективе затраты на создание отдела риск-менеджмента полностью окупаются через недопущения потери

части прибыли вследствие действия риска или через получение дохода от принятия рискованной ситуации.

Выводы по выполненному исследованию. Управление финансовыми рисками является непрерывным процессом, охватывающим все процессы деятельности предприятия, применяется на всех уровнях и всеми сотрудниками. Процесс управления довольно сложный и включает в себя идентификацию, оценку и анализ возможных рисков, выбор стратегии управления риском, поиск способов минимизации результатов действия риска, а также постоянный мониторинг и контроль за исполнением мер по снижению факторов риска.

Ежегодно значимость риск-менеджмента возрастает, и всё больше предприятий выделяют в отдельную сферу процесс управления рисками. На предприятиях Донецкой Народной Республики в настоящее время используются устаревшие методические подходы к управлению рисками, которые рассматривают риск только с отрицательной стороны (как возможность потери финансовой стабильности предприятия). К отрицательным моментам функционирования риск-менеджмента в сегодняшних реалиях можно также отнести отсутствие законодательного регулирования, грамотно сконструированной и действенной системы управления рисками. Внедрение системы риск-менеджмента на всех предприятиях Республики является необходимым условием для развития экономики региона. Эффективное стратегическое управление рисками позволит предприятиям Донецкой Народной Республики быстрее и качественнее достигать поставленных целей, увеличить потенциал для роста стоимости, повысить конкурентоспособность предприятий и избегать серьёзных последствий в случае действия непредвиденных экономических, политических и природных факторов.

Список использованных источников

1. Зиновьева Е.С. Стратегическое управление финансовыми рисками и методы их оценки / Е.С. Зиновьева, Е.А. Теселкина, Е.А. Бухарова, Л.Н. Синева, Д.Ю. Вагин // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования – Курск: ЗАО «Университетская книга», 2019. – № 2. – С. 226-233.

2. Сорокотягина В.Л. Анализ методических подходов к управлению финансовыми рисками предприятий Донецкой

Народной Республики / В.Л. Сорокотягина // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 15. – Донецк: ДОНАУИГС, 2019. – С. 158-168.

3. Морозов А.С. Основные принципы построения системы управления финансовыми рисками промышленного предприятия / А.С. Морозов // Современные научные исследования и инновации. – 2013. – № 9 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://web.snauka.ru/issues/2013/09/26321>.

4. Солодов А.К. Основы финансового риск-менеджмента: учебник и учебное пособие / А.К. Солодов // М.: Издание А.К. Солодова. – 2017. – 286 с.

5. Корчагин Р.Л. Современные проблемы управления финансовыми рисками предпринимательской деятельности / Р.Л. Корчагин // Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по материалам LII междунар. студ. науч.-практ. конф. 2019. – № 3 (51) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://sibac.info/archive/economy/4\(52\).pdf](https://sibac.info/archive/economy/4(52).pdf).

6. Макарова В.А. Формирование системы риск-менеджмента на предприятии / В.А. Макарова // Вестник ПсковГУ. Серия «Экономические и технические науки». – 2014. – С. 98-108.

УДК 004.4:657:334.722

DOI

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ УЧЁТА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

**Бондаренко О.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье приведены результаты исследования опыта использования информационных систем в управлении предприятиями малого бизнеса. Предложено внедрение модуля «Финансовое планирование» как элемента единой информационной системы предприятий малого бизнеса.